

ИНТЕРНЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Qurbonova Dildor Babanazarovna

Termiz davlat muhandisli va agrotexnologiyalar universiteti

O`zbek tili va adabiyoti kafedrasida o`qituvchisi

Tel: +998990798081

Аннотация: В данной статье на примерах раскрывается информация о возможности интернета для изучения иностранного языка.

ключевые слова: словарный запас, пассивный словарный запас, межкультурная компетентность.

CHET TILI O'RGANISH UCHUN INTERNET IMKONIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'rganish uchun Internet imkoniyatlari haqida ma'lumot ochish uchun misollar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: lug'at, passiv lug'at, madaniyatlararo kompetentsiya.

INTERNET OPPORTUNITIES FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abstract: This article uses examples to reveal information about the possibilities of the Internet for learning a foreign language.

Key words: vocabulary, passive vocabulary, intercultural competence.

Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не менее впечатлительными услугами. Неудивительно, что и преподаватели иностранного языка по достоинству оценили потенциал глобальной сети Интернет. Но прежде всего необходимо помнить о дидактических задачах, особенностях познавательной деятельности учащихся, обусловленными определенными целями образования. Интернет со всеми своими ресурсами – средство реализации этих целей и задач. Поэтому прежде всего следует определить, для решения каких дидактических задач в практике обучения иностранного языка могут оказаться полезными ресурсы и услуги, которая представляет всемирная сеть.

Интернет создает уникальные возможности для изучения иностранного языка, пользуясь аутентичными текстами, общаться с носителями языка, т.е. он создает естественную языковую среду [1].

Сначала вспомним особенности предмета "иностранный язык". Основная цель – формирование коммуникативной компетенции, которая предусматривает формирование способности к межкультурному взаимодействию. В наше время именно эта цель является наиболее востребованной учащимися. Следует иметь в виду еще одну особенность предмета "иностранный язык". Обучать речевой деятельности

можно лишь в общении, живом общении.

Готовясь к очередному уроку, учителю важно иметь в виду дидактические свойства и функции каждого из отбираемых средств обучения, четко представляя себе, для решения какой методической задачи то или иное средство обучения может оказаться наиболее эффективным. Если иметь в виду предмет нашего обсуждения – Интернет, то также важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать его возможности и ресурсы. [1]

Например:

- для включения материалов сети в содержание урока;
- для самостоятельного поиска информации учащихся в рамках работы над проектом;
- для ликвидации пробелов в знаниях;

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке:[4]

- совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет;
- пополнять словарный запас, как активной, так и пассивной лексикой современного языка;
- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности.

Включение материалов сети в содержание урока позволяет учащимся лучше понять жизнь на нашей планете, участвовать в совместных исследовательских, научных и творческих проектах, развивать любознательность и мастерство.

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия.

Как известно, целью обучения иностранного языка в школе является формирование межкультурной компетенции учащихся, которая реализуется в способности к речевому общению. Залогом успешной речевой активности учащихся являются нетрадиционные формы уроков английского языка, в ходе которых учащиеся приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать активное участие в диалоге культур.

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний.

Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что в конечном счете приведет к падению у учащихся интереса к предмету.

Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока можно охарактеризовать с помощью определения следующих целей обучения:[3]

- формирование у учащихся интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка;
- воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности;
- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций ученика.

Использованные литературы:

1. Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка // ИЯШ - 2002 - №3. С.39–41.
2. Елухина Н.В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и методика формирования дискурсивной компетенции // ИЯШ - 2002 - №3. С.9-13.
3. Махмутов М.И. Современный урок: Вопросы теории. - М.: Педагогика, 1981.
4. Рогова Р.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. - М.: Просвещение, 1991

